

Elementos para a história da fixação da Guarda Nacional Republicana na Região do Douro

José Pedro Reis¹ (CIDEHUS)²

Resumo: O artigo analisa a fixação e expansão da Guarda Nacional Republicana (GNR) na região do Douro durante a Primeira República, destacando a complexidade do processo de instalação dos postos em distritos como Viseu, Bragança e Guarda. A investigação mostra como a escassez de efetivos, a precariedade das infraestruturas e a dependência do apoio das câmaras municipais e de proprietários privados condicionaram a territorialização da força. Paralelamente, evidencia-se a importância estratégica de localidades-chave, onde a GNR procurou assegurar a ordem pública, responder a conflitos sociais e religiosos, combater o contrabando e garantir a proteção da propriedade agrícola. O estudo demonstra, assim, que a instalação da GNR foi marcada por tensões políticas, limitações financeiras e resistência local, mas constituiu um passo decisivo na construção de uma rede de segurança republicana na região duriense.

1. Introdução

O presente artigo situa-se na confluência entre a história e os estudos de segurança, tomando como objetivo de análise a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o seu papel na consolidação da ordem pública e no enquadramento das tensões sociais e políticas vividas durante a Primeira República. A investigação estrutura-se a partir de uma revisão crítica da produção historiográfica disponível e do recurso a fontes documentais de arquivo, procurando restituir a complexidade da presença da GNR, entendida nas suas dimensões institucionais, militares e sociais, no contexto regional em estudo.

Mais do que uma simples cronologia de acontecimentos, pretende-se problematizar os mecanismos de implantação territorial, identificar os constrangimentos estruturais que condicionaram a sua ação e analisar as estratégias adotadas pela instituição no exercício das suas funções. Nesse sentido, a GNR é interpretada não apenas como um agente de policiamento e de manutenção da ordem, mas igualmente como uma peça fundamental do processo de afirmação do Estado republicano, revelando as tensões entre centro e periferia e a forma como estas se refletiram a governação da segurança interna.

1. José Pedro Reis, investigador no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, sediado na Universidade de Évora, licenciado em história e mestre em história contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre no ensino da história do 3º ciclo e secundário pela Universidade do Minho, pós graduado em história do império português pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é aluno de doutoramento em história pela Universidade de Évora. Contacto Telefónico: 916600175; Email: josepedroreis88@gmail.com

2. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto UIDB/00057/2020. <http://doi.org/10.54499/UIDB/00057/2020>

A GNR constitui-se como um dos pilares da segurança interna em momentos de acentuada instabilidade política. Mais do que descrever acontecimentos, este artigo procura problematizar as lógicas de implantação territorial, os constrangimentos estruturais e as estratégias de ação que moldaram a atuação da instituição no quadro republicano. Para além do contributo historiográfico, o estudo assume igualmente uma dimensão de relevância prática, na medida em que permite compreender as origens e a evolução das funções policiais e militares da GNR, iluminando processos históricos que ainda hoje se refletem na sua identidade institucional. A consistências metodológica, ancorada no cruzamento de fontes empíricas com a produção académica existente, confere robustez às conclusões apresentadas e abre novas perspetivas para futuras investigações sobre a história das forças de segurança em Portugal.

2. Enquadramento Geográfico

As problemáticas de segurança e as suas possíveis resoluções encontram-se estreitamente relacionadas com fatores de natureza diversa. Num primeiro momento, importa destacar a constituição e a instalação de uma rede de segurança no território, elemento fundamental não apenas para assegurar a presença efetiva das forças de ordem, mas também para garantir respostas ajustadas às especificidades locais.

A bacia hidrográfica do rio Douro em Trás-os-Montes constitui, nesse sentido, um espaço geográfico de elevada relevância natural e socioeconómica, desempenhando um papel estruturante na organização territorial do nordeste português. Este troço do Douro, que em larga medida funcionava como fronteira natural com Espanha, caracteriza-se pela forte compartimentação do relevo, evidenciada na sucessão de vales profundos e arribas abruptas.

As questões de segurança não podem ser dissociadas das condições físicas do território. O relevo acidentado, marcado por serras, cursos de águas de difícil transposição e vales encaixados, erguia obstáculos significativos à rápida deslocação de

forças militares e policiais, comprometendo a eficácia da rede de segurança. A implantação de postos e subpostos era, por isso, condicionado pela orografia local, conduzindo frequentemente a uma cobertura desigual e à persistência de zonas periféricas em situação de vulnerabilidade.

Assim, a bacia do Rio Douro em Trás-os-Montes deve ser entendida como uma unidade territorial complexa, onde se articulam dimensões naturais e socioeconómicas. A sua singularidade resulta da interdependência entre condições geomorfológicas e climáticas, processos de exploração e transformação dos recursos e a valorização cultural e identitária que a região foi adquirindo ao longo do tempo.

3. A fixação da GNR no território – os primeiros passos no território de Bragança

Com a queda da Monarquia e a proclamação da República foram extintas as Guardas Municipais de Lisboa e do Porto, ligados ao regime deposto, sendo substituídos, por decreto de 12 de Outubro de 1910, pelas transitórias Guarda Republicana de Lisboa e do Porto, enquanto não se organizasse a Guarda Nacional Republicana.³

O processo de fixação da guarda revelou-se extremamente moroso, condicionado por inúmeras dificuldades já evidenciadas no capítulo anterior. A este quadro somava-se o surto de crescimento de novas unidades militares no território, que competiam pela mesma base de recrutamento e agravam a escassez de efetivos disponíveis para a corporação. Apesar de existirem dez vagas abertas para novos soldados, estas nem sempre eram preenchidas em tempo útil, o que traduzia a incapacidade estrutural de responder às necessidades locais. O número de militares destacados não acompanhava o ritmo da expansão territorial da instituição, originando lacunas permanentes nos recursos humanos e comprometendo a eficácia da sua implantação no espaço nacional, faltavam 10 elementos no seu quadro.

No que respeita à fixação da Guarda em Trás-os-Montes, pode referir-se, a título de exemplo, a presença da Guarda Nacional Republicana em

Mogadouro em 1915, marcada por intermitências no relacionamento com a população local. A tensão resultava de um quadro de expectativas em torno de um relacionamento mutuamente benéfico, frequentemente frustrado por incidentes ou pela ausência de meios suficientes para assegurar uma presença contínua.

Embora as infraestruturas da instituição tenham aumentado em número, os recursos humanos mantinham-se insuficientes face às necessidades. A solução encontrada para suprir carências imediatas passava, em grande medida, pela transferência temporária de efetivos entre quartéis. Estes destacamentos tinham carácter provisório e cessavam após a resolução dos incidentes, regressando os militares ao seu posto de origem, o que comprometia a consolidação de uma presença estável no território.

A rede de postos foi-se expandindo progressivamente pelo território do distrito de Bragança e, quase nove anos depois da institucionalização da Guarda Nacional Republicana em junho de 1920, a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta assumiu o compromisso de assinar o contrato para a aquisição de um imóvel destinado a quartel do posto local. Tal decisão refletia a perceção da “falta” que a GNR representava naquela vila e a importância atribuída à sua presença para o reforço da segurança e da ordem pública.⁴

A análise da documentação sugere que a fixação da Guarda Nacional Republicana em Freixo de Espada à Cinta não foi contínua, tendo sofrido interrupções e revezes ao longo do período republicano. Tudo indica que, durante determinados momentos da Primeira República, a localidade permaneceu sem a presença da GNR, conforme testemunham as informações conservadas no Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana.

A leitura contínua da documentação permite constatar que a presença da Guarda Nacional Republicana em Freixo de Espada à Cinta remonta a uma fase bastante prematura da Primeira República. Era frequente o registo de pedidos de reforço de efetivos destinados a apoiar aquela comunidade. Um exemplo elucidativo ocorreu a 5 de agosto de 1915, quando foi solicitado o envio de praças para travar a vaga de furtos que vinha afetando os proprietários locais.⁵

A eventual extinção do posto de Freixo de Espada à Cinta constituiu uma preocupação recorrente das autoridades locais, uma vez que a Câmara Municipal, em diferentes momentos, recusou-se a disponibilizar um quartel que correspondesse às condições exigidas pela Guarda Nacional Republicana.⁶

A ausência da Guarda Nacional Republicana em Freixo de Espada à Cinta é atestada por uma ordem de serviço de 20 de junho de 1920, na qual se refere explicitamente a inexistência de acomodações adequadas para os seus efetivos. Nessa sequência, determinou-se a extinção provisória do posto local, procedendo-se à redistribuição do seu contingente: o 1º cabo e um soldado foram destacados para o Subposto da Torre da Dona Chama, enquanto os restantes cinco soldados foram colocados no Subposto de Meirinhos, no concelho de Mogadouro.⁷

A existência de vários subpostos neste território evidencia que a preocupação da Guarda Nacional Republicana e dos seus comandos não se restringia à fixação nos principais centros urbanos ou económicos. Pelo contrário, procurou-se assegurar uma presença que alcançasse a totalidade do espaço distrital, incluindo áreas geograficamente mais isoladas.

No vale do Douro, a ação da Guarda Nacional Republicana assumia particular relevância, não apenas pela importância agrícola da região, mas

3. Andrade, N. (2011). *100 anos – Guarda Nacional Republicana (1911-2011)*. Guerra & Paz. P.38.

4. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Bragança*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

5. Arquivo Distrital de Bragança. (1913-1917). *Correspondência expedida* [Unidade de instalação PT/ADBGC/AC/GCBGC/ADG-EX/012-3/0172, cx. 0038]. Fundo Administração Central – Governo Civil de Bragança.

6. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Bragança*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

7. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1920, 20 de junho). *Ordem n.º 32: Alterações à lei orgânica – extinção de subposto*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHG NR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

também pela necessidade de salvaguardar o património dos proprietários, fossem eles grandes ou pequenos latifundiários.

Todavia, o processo de instalação e fixação da GNR revelava-se moroso e frequentemente marcado por constrangimentos que, analisados com maior clareza assumiam contornos um pouco embaraçosos. Escasseavam soluções concretas para problemas que se arrastava no tempo, prejudicando gravemente o funcionamento dos serviços, que muitas vezes operavam numa lógica de imprevisibilidade pouco compatível com as exigências de segurança pública.

No concelho de Freixo de Espada à Cinta, após a resolução das dificuldades relacionadas com o posto da sede, foi instalado na freguesia de Lagoaça, um subposto, com um efetivo composto por cinco soldados e um 2º cabo, dependente da secção de Torre de Moncorvo. A existência deste subposto encontra confirmação numa ordem datada de 26 de junho de 1925, que dava conta da prontidão dos seus operacionais para presar apoio à comunidade. Apesar de a sua instalação ter decorrido em condições bastante provisórias no plano da acomodação, a urgência da sua implementação levou a que tais fragilidades fossem relegadas para o segundo plano nas prioridades da instituição.

Atendendo à localização geográfica de Lagoaça e à sua distância em relação a Moncorvo, tornava-se evidente que esta área não podia permanecer desguarnecida. Tratava-se de um espaço servido por transportes públicos, fator que potenciava a mobilidade de pessoas e mercadorias e, consequentemente, exigia maior vigilância.

Importa recordar que, já em 1915, a freguesia tinha sido palco de conflitos e perturbações da ordem pública envolvendo operários da linha férrea em construção entre Lagoaça e Bruçó e alguns habitantes locais. Este episódio demonstrava, desde cedo, a necessidade de uma presença policial capaz de prevenir e mediar tensões sociais.

No que respeita às condições do quartel, de carácter provisório, subsistia a expectativa de

que a Junta de Paróquia e os proprietários locais pudessem unir esforços para viabilizar a construção de um edifício definitivo, garantindo assim a continuidade daquela infraestrutura de segurança. Argumentava-se que, embora as instalações fossem reduzidas, tal não constituía obstáculo, dado que o contingente do subposto era igualmente diminuto, não ultrapassando habitualmente seis elementos.

A casa destinada ao subposto não dispunha de quarto para o oficial rondante, figura central da estrutura de comando da guarda naquela época. Contudo, tal lacuna era suprida pela possibilidade de alojamento em dois hotéis existentes na localidade, considerados condignos para o efeito.

A área de policiamento atribuída a este subposto abrangia as povoações de Lagoaça, Fornos, Bruçó e Estevais, sendo estas duas últimas pertencentes ao concelho de Mogadouro. Este facto traduzia, a partilha de jurisdição entre dois concelhos distintos, em contradição a historiografia que afirma a não realização da sobreposição territorial entre municípios.

Os grandes proprietários locais receberam com satisfação a fixação do posto em Lagoaça, dado que a presença da GNR lhes assegurava proteção contra futuros e contra a ação dos pastores que, sem autorização, utilizavam as suas propriedades para pastoreio. Em sinal de apoio, estes proprietários forneceram ao quartel os artigos necessários ao seu funcionamento quotidiano.⁸

No que respeita ao território do Douro, no final do período em análise, persistia o apelo à criação de um subposto na freguesia da Póvoa, no concelho de Miranda do Douro. O policiamento deste concelho era amplamente debatido, sendo referido que os postos de Paradela, Cicouro e Sendim procuravam assegurar tais funções.

A existência destes aquartelamentos foi confirmada pelo Chefe do Estado-Maior, que esclareceu que as despesas da sua instalação deveriam ser suportadas pelo comando da respetiva secção da Guarda, uma vez que a Câmara Municipal não dispunha de verba suficiente. Esta comunicação foi

remetida ao Ministério do Interior, que não conseguiu satisfazer o pedido, embora se sublinhasse a urgência da instalação.

A Câmara Municipal de Miranda do Douro solicitou um subsídio para a instalação da secção da guarda naquele concelho, propondo-se, entretanto, a suportar parte das despesas necessárias. Todavia, a situação financeira municipal era descrita como aflitiva, uma vez que a autarquia não dispunha de meios para custear a aquisição de mobiliário nem as instalações dos aquartelamentos da secção da Guarda Republicana e dos postos de Sendim, Paradela e Cicouro. Por essa razão, foi dirigido um pedido para que tais encargos fossem assumidos pelo Comando-Geral da Guarda.

Apesar destas dificuldades, reconhecia-se que o quartel de Miranda do Douro reunia condições adequadas para acolher a secção, enquanto a Câmara se comprometia a disponibilizar edifícios para os subpostos de Sendim, Cicouro e Paradela, assumindo também a responsabilidade pelas obras de adaptação. No caso específico de Sendim, a existência do posto estava confirmada desde 13 de julho de 1920, conforme notificação enviada ao Comandante do Batalhão sediado em Braga.⁹

A autarquia desempenhou um papel central na fixação do subposto, nomeadamente através da cedência imediata de mobiliário essencial, entre o qual se destacavam cinco camas – número considerado adequado para o efetivo daquela unidade. De acordo com os relatórios da época, o equipamento foi instalado com rapidez, dado que a distância entre Sendim e Miranda impossibilitava que o serviço rural fosse prestado de forma eficaz até então.

Uma simples ação de patrulhamento podia prolongar-se por mais de dois dias, obrigando os elementos da guarda a longos deslocamentos de ida e volta, após os quais regressavam exaustos. Tal circunstância tornava imperiosa a instalação de um posto em Sendim logo que fosse possível.

A localização geográfica, no extremo sul do concelho, acentuava o afastamento relativamente à sede

municipal. A situação era agravada pela inexistência, à época, de uma rede viária adequada, marcada pelo défice de estradas e caminhos transitáveis. Assim, mesmo nos percursos mais diretos, dificilmente se conseguia reduzir para menos de duas horas o tempo necessário para as operações de patrulhamento.

Geograficamente, após Sendim, localiza-se a freguesia de Bemposta do Douro, onde em 1920 foi instalado um subposto da GNR, integrado no concelho de Mogadouro. A sua criação representou um reforço significativo para o patrulhamento da região, dando situar-se a mais de vinte quilómetros da sede concelhia, onde as ações de policiamento se encontravam fortemente condicionados pela distância.¹⁰

No final da Primeira República, a rede de implantação da GNR no distrito de Bragança incluía diversos postos e subpostos. No concelho de Miranda do Douro destacavam-se as unidades de Póvoa e Sendim, mas a presença da força abrangia todos os municípios do distrito. Tratava-se de uma aposta clara na cobertura territorial mais ampla possível, ainda que limitada pelas fracas condições da rede rodoviária e pela própria morfologia do relevo transmontano, fatores que dificultavam a deslocação de operacionais e de meios.

A criação de subpostos deve ser entendida como um indicador expressivo do processo de desenvolvimento e consolidação territorial da GNR. Se, numa primeira fase, a instituição concentrou a sua presença nas sedes de concelho, assegurando o controlo dos principais núcleos administrativos e populacionais, progressivamente passou a privilegiar a instalação de pequenas unidades operacionais em localidades periféricas. Sempre que os recursos humanos e materiais o permitem, a instituição avançava para a criação destes subpostos, aproximando-se das comunidades situadas em áreas distantes das capitais concelhias e reforçando a sua presença no território.

8. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Bragança*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

9. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Bragança*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

10. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1920, 30 de novembro). *Ordem n.º 64: Instalação de posto e subposto*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

4. Distrito da Guarda

Ao analisar a presença da Guarda Nacional Republicana na região do Douro, torna-se necessário estender a reflexão ao distrito da Guarda, em particular ao concelho de Vila Nova de Foz Côa. Situado na margem do rio Douro e de grande relevância para a economia regional, este concelho constitui um exemplo elucidativo das limitações iniciais do processo de fixação da GNR. Desde a implantação da República, sobretudo nos primeiros anos do novo regime, não foi destacada qualquer força militar para o policiamento das romarias locais. Estes eventos religiosos, de forte expressão comunitária, representavam um desafio significativo para a manutenção da ordem pública, expondo a vulnerabilidade de um território economicamente dinâmico, mas, insuficientemente assistido pelas forças de segurança.¹¹

Introduzindo novos elementos relativos à realidade da segurança no concelho de Vila Nova de Foz Côa, importa referir o retrato traçado a 16 de julho de 1913. Nessa data, registava-se a impossibilidade de satisfazer uma requisição de guardas de polícia cívica para o concelho, dado não se encontrarem disponíveis efetivos para o serviço. Sublinhava-se que, em virtude do reduzido número de praças das unidades militares ali aquarteladas, as funções policiais recaíam sobre a polícia cívica, que assegurava simultaneamente a vigilância da cadeia, do hospital (onde se encontravam presos doentes) e outras necessidades locais. Indicava-se ainda a conveniência de recorrer aos cabos de polícia existentes para suprir estas carências, uma vez que a polícia cívica não dispunha de capacidade para manter destacamento com carácter permanente.¹²

Os meses iam passando e a paz continuava distante de Vila Nova de Foz Côa. No dia 6 de setembro de 1913, foi solicitada a presença de vários elementos da polícia cívica para render os que se encontravam destacados naquele território. Os efetivos mobilizados para Vila Nova de Foz Côa seriam de 9 guardas.¹³

No mês de fevereiro de 1914, a ameaça tornava-se perramente em Vila Nova de Foz Côa, devido à greve ferroviária. Com o objetivo de evitar qualquer ato de sabotagem na ponte ferroviária sobre o rio Côa, por onde circula o pessoal do caminho de ferro, determinou-se o envio de uma força de 24 praças do respetivo regimento, sob o comando do seu digno oficial, a fim de garantir a proteção daquela infraestrutura, em articulação com os elementos do Regimento de Infantaria nº12.¹⁴

Relativamente ao concelho de Vila Nova de Foz Côa, nesse mesmo dia foi referido que as instalações destinadas a servir de quartel da Guarda Republicana para aquele concelho, bem como o mobiliário constante dos mapas anexos à circular do Governo Civil nº24, de 27 de julho último, já se encontravam prontas. Deveria, portanto, ser comunicado ao Comando Geral da GNR para que o referido quartel fosse devidamente inspecionado por pessoa competente. A força destacada em Foz Côa ali permanecia por necessidade de serviço, não podendo ser desviada para outras funções.¹⁵

A 19 de abril de 1915, o Administrador do concelho solicitou uma força de 20 cavalos para reforçar a segurança pública, mas, não havendo naquele concelho efetivos suficientes e não sendo conveniente recorrer a outros postos, informou o Governador Civil do distrito, que fosse requisitada a intervenção da Guarda Republicana sediada no Porto. Contudo, a disponibilidade naquela cidade era reduzida, pelo

que apenas foi possível enviar uma força comandada por um alferes daquela secção.¹⁶

No dia 6 de maio do mesmo ano, um novo ofício do Administrador Municipal do Concelho de Foz Côa solicitava o reforço do posto com mais quatro praças de cavalaria, dada a grande distância que separava várias povoações da sede do concelho. A fixação de uma unidade da GNR naquela região era considerada benéfica, pois facilitava a realização de patrulhas capazes de alcançar Barca de Alva – estação ferroviária localizada na fronteira – localizada a apenas 13 quilómetros do Escalhão e a 22 quilómetros da sede concelhia.¹⁷

Quanto ao posto de Vila Nova de Foz Côa, a Câmara Municipal, em momento posterior ao período em estudo, manifestou a intenção de entregar as instalações então ocupadas pela GNR para que nelas fosse instalada a futura casa dos magistrados, prevendo-se, assim, a inauguração de novas instalações para a Guarda.

Os elementos de infantaria encontravam-se em clara maioria, como era habitual nesta área, verificando-se apenas uma pequena diferença relativamente às secções vizinhas: em Vila Nova de Foz Côa existia uma unidade de cavalaria com apenas quatro elementos.

A sede da secção assegurava o controlo do comando e a capacidade de mobilidade rápida. Já em Aguiar da Beira e em Mêda a presença da Guarda era mínima, contrastando com Vila Nova de Foz Côa, onde se encontrava um posto mais reforçado – circunstância que poderá estar relacionada com a proximidade ao rio Douro, considerado uma área sensível, não só pela vigilância do contrabando, mas também pela circulação fluvial.

A análise pode ainda ser estendida ao plano geográfico e à questão da mobilidade. Vila Nova de Foz Côa localiza-se numa região montanhosa, marcada por vales profundos, onde a cavalaria assegurava maior rapidez e flexibilidade de deslocação

em comparação com a infantaria. Tal capacidade era particularmente útil na ligação entre aldeias e quintas dispersas, mas também na articulação com outros pontos de presença da Guarda, desde Freixo de Numão até Mêda, e eventualmente até à linha de fronteira em Barca de Alva.

A proximidade de Vila Nova de Foz Côa à fronteira espanhola favorecia o contrabando de produtos agrícolas, o que exigia uma forte capacidade de resposta para patrulhar as rotas de tráfico e controlar rapidamente estas atividades ilícitas – tarefa que a cavalaria desempenhava com maior eficácia do que a infantaria, a quem se tornava mais difícil proceder a interceções rápidas.

No verão de 1916, foram reportados em Vila Nova de Foz Côa acontecimentos que se temiam poderem evoluir para incidentes mais graves e cuja repetição se procurava evitar. Tratava-se de uma procissão que havia sido autorizada para se realizar, durante a qual se invocaram palavras de ordem “Deus e Rei”, algo incomum no contexto da República. Durante todo o percurso da procissão os sinos repicaram sem cessar, tendo sido necessário ordenado o seu silêncio, uma medida que acabou por ser obedecida.

As informações remetidas davam a entender que o evento poderia tratar-se de uma manifestação de carácter reacionário, apoiado por elementos contrários ao regime republicano, que planeavam organizar, a 2 ou 28 de julho desse ano, uma parada com símbolos monárquicos. Segundo os relatos, seriam exibidas bandeiras azuis e brancas, bem como figuras alegóricas ofensivas para o regime republicano.

Já a 11 de maio de 1914, haviam sido registados incidentes em Vila Nova de Foz Côa, comunicados pelo Presidente da Câmara Municipal. O próprio presidente, que acumulava à época o cargo de Administrador do Concelho, ainda não havia transmitido formalmente os factos ocorridos pelo que se considerava conveniente destacar para aquele concelho

11. Arquivo Distrital da Guarda. (s.d.). *Correspondência interna expedida* [Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00036.

12. Arquivo Distrital da Guarda. (s.d.). *Correspondência interna expedida* [Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00036.

13. Sequeira, H., Andrade, N., & Rasteiro, L. J. C. (2015). *GNR: Centenário da chegada à Guarda*. Guarda: Guarda Nacional Republicana. p.8.

14. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida pela 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: SC-E – Gestão da Informação e Documentação; Sub-série: Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Referência: 37.

15. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida pela 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: SC-E – Gestão da Informação e Documentação; Sub-série: Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Referência: 37.

16. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida pela 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: SC-E – Gestão da Informação e Documentação; Sub-série: Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Referência: 37.

17. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida pela 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: SC-E – Gestão da Informação e Documentação; Sub-série: Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Referência: 37.

uma força armada e proceder à nomeação de um Administrador Municipal em definitivo.¹⁸

A 22 de dezembro de 1915, encontravam-se estacionadas em Foz Côa 28 praças, mobilizadas em virtude da agitação causada por operários agrícolas. Paralelamente, outros postos foram reforçados, devido à crescente preocupação com a exportação de géneros alimentícios.¹⁹

Os problemas mantinham-se nas semanas seguintes no concelho de Vila Nova de Foz Côa, que já anteriormente havia recebido reforços provenientes de diferentes postos. Em agosto, registava-se a necessidade de destacar mais operacionais para aquela vila devido à chamada “Questão Duriense”, um período de grande instabilidade na região. Contudo, não se dispunha de efetivos suficientes para responder a esse pedido, pelo que se solicitou ao Exército o envio de uma força de infantaria, composta por 30 a 35 praças, para coadjuvar a manutenção da ordem pública durante a feira de S. Bartolomeu.

Relativamente à polícia cívica, seria igualmente enviado o número de guardas que, naquela ocasião, fosse possível destacar para o mesmo fim.²⁰

Nos dias seguintes, o destacamento da Guarda Republicana enviado para auxiliar a Guarda Fiscal em Barca de Alva pode recolher a Vila Nova de Foz Côa, completando a concentração das forças na sede concelhia. Os guardas do posto de Foz Côa eram, entretanto, destinados sobretudo ao serviço rural no próprio concelho.²¹

A movimentação de efetivos era intensa. As forças provenientes dos postos de Méda e Figueira de

Castelo Rodrigo, que haviam sido deslocadas para Foz Côa, foram dispensadas e regressaram às suas localidades de origem.²²

Na mesma conjuntura, registou-se a deflagração de greves nas freguesias de Numão, Horta e Custóias, pertencentes ao concelho de Foz Côa. A situação chegou ao ponto de impedir os proprietários de procederem à colheita das suas produções, o que levou a autoridade administrativa a solicitar o reforço do posto da Guarda Republicana com mais de 15 praças, a fim de assegurar a manutenção da ordem.²³

Contudo, observa-se que, nos movimentos mais críticos de perturbação da ordem pública, sempre que se verificava a necessidade de reforçar a vigilância ou intervir em situações de maior gravidade, o Exército era mobilizado, acabando por substituir a presença da Guarda. Assim aconteceu, por exemplo, com a colocação de elementos militares de prevenção no Pocinho e em Barca de Alva.

5. Distrito de Vila Real

Continuando a análise da fixação da Guarda Nacional Republicana no vale do Douro, após ter examinado os distritos de Bragança e da Guarda, impõe-se agora estender esta inquirição ao distrito de Vila Real.

Este distrito apresentava uma estrutura socioeconómica marcada pelo domínio do setor rural e agrícola, pela ausência de grande indústria e por um relevado montanhoso que, associado à limitação das vias de comunicação, dificultava a circulação e a

vigilância. Acresce ainda a presença de elites locais com ligações à monarquia, fator que obrigava a uma atenção redobrada por parte das redes de segurança.

Assim, à medida que a dinâmica de desenvolvimento institucional da GNR se expandia pelos restantes concelhos, seria expectável que também no distrito de Vila Real se verificasse a ampliação das suas instalações físicas. Essa expansão acompanhava as necessidades de segurança que, por natureza, não eram uniformes nem fixas, mas variavam de acordo com especificidades locais e conjunturais de cada território.

Atendendo a estas mudanças, numa perspetiva mais global do distrito, verifica-se que, já em 1919, existia uma considerável movimentação nas esferas de poder com vista a desenvolver a presença da Guarda. Essa expansão respondia, em grande medida, às pressões exercidas pelas autoridades locais e à perceção de que a segurança pública necessitava de maior presença em territórios afastados tanto da capital de distrito como da zona fronteira.

De acordo com a documentação preservada no Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, preparava-se, nesse mesmo ano, a abertura de um subposto em Vilar de Maçada, no concelho de Alijó. A escolha desta localidade não foi meramente circunstancial: tratava-se de um espaço marcado por uma intensa dinâmica agrícola, particularmente ligada à vitivinicultura da região do Douro, mas também permeável a fenómenos de instabilidade social associados à conflitualidade laboral e à circulação de bens e pessoas em direção à fronteira. A criação de um subposto neste ponto reforçava, assim, a estratégia republicana de fixar a autoridade estatal em áreas cuja relevância económica e posição geográfica exigiam maior vigilância e capacidade de intervenção.

Constata-se, deste modo, que o Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana constitui um pilar fundamental para a construção da narrativa histórica relativa à fixação desta instituição no distrito de Vila Real. Tal centralidade resulta, em grande medida, da escassez de documentação complementar, uma vez

que, até ao momento, não se encontra disponível para consulta o acervo do Arquivo do Governo Civil de Vila Real. A ausência de acesso a este fundo documental representa uma limitação considerável, na medida em que nele residiria, muito provavelmente, uma das fontes mais ricas para compreender em detalhe o processo de instalação da GNR na região.

Conforme já foi referido, o território do distrito de Vila Real apresentava-se particularmente desafiante para o exercício das funções policiais. O relevo montanhoso característico de Trás-os-Montes, marcado por serras, vales profundos e uma rede viária incipiente, dificultava a mobilidade das forças e a capacidade de resposta célere a situações de desordem pública. Muitas povoações permaneciam isoladas e de difícil acesso, obrigando a GNR a desenvolver estratégias de adaptação, quer ao nível do patrulhamento, quer na instalação de postos em pontos estratégicos, de forma a garantir uma presença efetiva. Estes fatores, no seu conjunto, configuravam desafios estruturais que a instituição teve necessariamente de superar para se afirmar como garante da ordem e da segurança no distrito.

A estratégia de expansão da Guarda passava pela fixação de novos quartelamentos, preocupação que não restringia apenas à instalação de subpostos em localidades fora da sede de concelho. O Pinhão, pela sua relevância económica e estratégica, decorrente da ligação à produção vinícola do Douro e à rede fluvial do rio, surgia como uma prioridade nesse processo. Nesse sentido, foram inspecionadas duas casas com vista à sua adaptação para fins policiais.

Todavia, nenhuma das edificações analisadas reunia as condições necessárias para o funcionamento regular de um posto da Guarda, revelando-se inadequadas tanto em termos de espaço físico como de garantias de habitabilidade e segurança.²⁴

Os agentes políticos que sustentavam a necessidade de instalar um posto da Guarda Nacional Republicana no Pinhão fundamentavam as suas pretensões sobretudo em razões de ordem pública.

Argumentavam que os carreiros – responsáveis pelo transporte das mercadorias descarregadas na

18. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida – 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: Gestão da Informação e Documentação – Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00037.

19. Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida – 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: Gestão da Informação e Documentação – Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00037.

20. Arquivo Distrital da Guarda. (1915–1917). *Correspondência recebida* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Guarda: Arquivo Distrital da Guarda (ADGRD).

21. Arquivo Distrital da Guarda. (1915–1917). *Correspondência recebida* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Guarda: Arquivo Distrital da Guarda (ADGRD).

22. Arquivo Distrital da Guarda. (1915–1917). *Correspondência recebida* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Guarda: Arquivo Distrital da Guarda (ADGRD).

23. Arquivo Distrital da Guarda. (1915–1917). *Correspondência recebida* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Guarda: Arquivo Distrital da Guarda (ADGRD).

24. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

estação ferroviária e destinadas a diferentes locais da região – eram frequentemente protagonistas de comportamentos considerados desordeiros, gerando conflitos quase quotidianos. Esta situação projetava uma imagem de instabilidade local e reforçava a percepção de que a presença de uma força policial permanente era indispensável para garantir a disciplina social e a regularidade das atividades económicas.²⁵

A relevância da estação ferroviária do Pinhão, integrada no eixo estratégico que ligava o Douro aos grandes centros urbanos, acrescentava peso ao argumento. Esta infraestrutura não só constituía, um ponto nevrálgico na circulação de pessoas e mercadorias, como também multiplicava os riscos de desordem e fomentava práticas ilícitas associadas ao comércio e ao transporte. Assim, a defesa da criação de um posto da Guarda articulava-se com uma dupla necessidade: vigiar a população residente e controlar os fluxos de mobilidade e transações comerciais que conferiam ao Pinhão uma centralidade económica regional. Neste sentido, a presença da GNR era estendida como condição essencial para consolidar a autoridade republicana num território dinâmico e atravessado por tensões sociais.

Contudo, a ausência de soluções imediatas em termos de instalações constituiu um obstáculo estrutural. As diligências para encontrar uma habitação que reunisse condições mínimas de habitabilidade e de funcionamento policial revelaram-se infrutíferas, o que obrigou a redistribuir os militares inicialmente previstos para o Pinhão por outros postos já existentes no distrito. Esta realidade evidencia uma limitação recorrente da GNR nos primeiros anos da sua implantação: a dependência de recursos locais e a dificuldade em fixar-se em áreas onde não existiam infraestruturas adequadas, atrasando assim a execução de intenções políticas e administrativas.

Na prática, o que se chegou a prever foi a criação de um único posto, cuja localização oscilava entre as freguesias de Pinhão e de Vilar de Maçada. Esta indefinição territorial traduz não apenas as dificuldades logísticas da Guarda, mas também a tentativa

de equilibrar pressões e interesses locais, num quadro em que a política de segurança se encontrava fortemente condicionada por fatores económicos, sociais e até patrimoniais.

A ausência de soluções imediatas para a instalação da GNR no Pinhão, onde tardava em ser identificada uma habitação que reunisse as condições mínimas para acolher a força, levou a que os militares inicialmente destinados a esse posto fossem redistribuídos por outras unidades já existentes no distrito. Tal circunstância evidencia uma dificuldade estrutural recorrente: a dependência da Guarda em relação à disponibilidade de imóveis locais e a consequente vulnerabilidade das suas estratégias de implantação territorial. Quando inexistiam edifícios apropriados, os atrasos na concretização das intenções políticas e administrativas tornavam-se inevitáveis, revelando o desfazamento entre a vontade governativa e a realidade material encontrada no terreno.²⁶

Na prática, o projeto nunca ultrapassou a fase de intenção, ficando limitado à previsão de criação de um único posto, cuja localização oscilava entre as freguesias de Pinhão e de Vilar de Maçada. Esta indefinição territorial traduzia não só as limitações logísticas e financeiras da Guarda Nacional Republicana, mas também a tentativa de acomodar diferentes pressões locais e interesses concorrentes, num contexto em que a política de segurança republicana se via frequentemente condicionada por constrangimentos estruturais e pela capacidade efetiva de mobilização de recursos.

Estamos perante um episódio que ilustra de forma clara o equilíbrio instável entre a intenção política de reforçar a malha securitária do concelho e os constrangimentos logísticos que condicionavam a sua execução. A escassez de recursos humanos e materiais impunha escolhas seletivas, obrigando as autoridades a privilegiar uma única localidade em detrimento de outras igualmente carenciadas. Neste sentido, a concretização da instalação de um posto não resultava tanto de um plano previamente estruturado e homogéneo para o distrito, mas antes

da conjugação entre a disponibilidade de meios locais, a capacidade de mobilização de interesses paroquiais e as pressões imediatas ligadas à manutenção da ordem pública.

A localização no Pinhão surgia, assim, como uma decisão expectável, ainda que diferida no tempo, uma vez que múltiplos fatores convergiam para reforçar a sua centralidade estratégica: a relevância económica da estação ferroviária, a intensificação dos fluxos de pessoas e mercadorias e os episódios recorrentes de desordem ligados às atividades comerciais. Como se tem demonstrado ao longo deste capítulo, o Pinhão reunia características singulares que o distinguiam de outras freguesias, tornando inevitável que, mais cedo ou mais tarde, se concretizasse a sua inclusão no dispositivo da GNR.

Dando continuidade à investigação histórica relativa à presença da Guarda Nacional Republicana no concelho de Alijó, a documentação produzida pouco tempo após os acontecimentos anteriormente descritos – preservada no Arquivo Histórico da Guarda – regista já o funcionamento de um posto na sede de concelho, com um efetivo operacional de oito guardas. Paralelamente, estava igualmente autorizada a criação de um subposto no Pinhão, cuja concretização permanecia, contudo, suspensa devido à já referida ausência de uma habitação adequada para acolher a força.

A evidência documental recolhida confirma a lógica previamente identificada no processo de territorialização da Guarda Nacional Republicana e na extensão da sua rede de segurança. Num primeiro momento, a instituição privilegiou a consolidação da sua presença nas sedes de concelho, espaços onde a centralidade administrativa e a maior densidade populacional justificavam a sua instalação prioritária. Num segundo nível, a estratégia organizativa da GNR procurava expandir-se a freguesias que, embora periféricas, assumiam relevância pela sua densidade demográfica, pelo isolamento geográfico ou pela importância estratégica, económica e comercial. O caso de Alijó constituiu um exemplo paradigmático desta dinâmica: enquanto na sede do concelho já

funcionava um posto com efetivo próprio, surgia em paralelo a previsão de instalação de um subposto no Pinhão, cuja pertinência se reforçava pela sua ligação à produção vinícola do Douro e pelas redes fluviais e ferroviárias associadas.

Neste contexto, o presidente da Câmara Municipal de Alijó dirigiu um pedido formal ao Comandante Nacional da Guarda Nacional Republicana, reivindicando a criação de um novo posto da guarda no seu concelho. A principal fundamentação apresentada assentava em critérios demográficos, uma vez que, com uma população superior a 21 mil habitantes, o autarca considerava o território insuficientemente policiado, carecendo de uma presença mais próxima e eficaz da força. Esta solicitação evidencia não apenas a percepção local de carência de segurança, mas também o papel ativo desempenhado pelos municípios na negociação com o poder central para reforçar a presença da GNR, revelando a importância dos fatores demográficos e políticos na definição do mapa de aquartelamentos.²⁷

No que concerne ao município de Alijó, importa salientar que, de acordo com documentação preservada no Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, já em 1919 se registavam novos pedidos para a criação de subpostos adicionais no concelho. Entre as localidades então referidas, destacava-se a freguesia de Sanfins do Douro, que se somava às intenções anteriormente manifestadas para Vilar de Maçada e para o Pinhão. A insistência na multiplicação de unidades neste território confirma não apenas a relevância estratégica e económica da região duriense, mas também a percepção, por parte das autoridades locais, de que a presença da GNR deveria acompanhar de forma mais próxima os fluxos populacionais, a circulação de mercadorias e os potenciais focos de instabilidade.

Em paralelo, cumpre assinalar o esforço empreendido para expandir a rede de subpostos a outros concelhos do distrito de Vila Real, evidenciado pelo caso da freguesia de Ervededo, no concelho de Chaves, onde igualmente se procurava instalar uma unidade da Guarda. Este movimento evidencia uma estratégia

25. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

26. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

27. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

gradual de afirmação territorial, através da qual a instituição procurava responder, em simultâneo, as exigências locais de ordem pública e à necessidade de consolidar a autoridade republicana em áreas periféricas e de difícil controlo, como era o interior transmontano.²⁸

A documentação analisada refere ainda um episódio de violência que ilustra os dilemas enfrentados pela corporação. Segundo a descrição constante nas fontes, as agressões a um civil prosseguiram mesmo após este se encontrar detido, circunstância que acentuava a percepção de arbitrariedade da atuação da Guarda. O indivíduo teria sido dominado por dois praças, sendo um deles graduado, mas, apesar de se encontrar já sob custódia, continuou a ser alvo de violência física.

Tal ocorrência suscitava um dilema particularmente relevante. Por um lado, os regulamentos internos da instituição reconheciam aos seus elementos o dever de intervir em situações de flagrante delito de abuso de autoridade, não podendo tolerar comportamentos que ultrapassem os limites legais da sua atuação. Por outro, a prática evidenciada neste caso demonstra uma desarticulação entre a norma e a realidade, em que a fronteira entre o uso legítimo da força e o exercício abusivo da mesma se tornava ténue.²⁹

Nos meses subsequentes, a crónica instabilidade política culminaria na eclosão da denominada *Monarquia do Norte* (janeiro de 1919), episódio no qual o comandante do Posto da Régua, o Sargento Maximiano da Costa, se destacou pela sua postura de intransigente defesa da República. Em vários edifícios públicos foram hasteadas bandeiras azuis – sinal evidente da adesão local à causa monárquica –, situação que motivou a emissão de instruções para a intervenção da Guarda. O sargento reuniu os seus operacionais e determinou a dispersão dos

manifestantes, procedendo ao arrear das bandeiras monárquicas e impondo a ordem republicana. Esta atuação, ainda que limitada em meios, demonstrou a capacidade da instituição para, em determinados contextos, atuar como linha da frente na defesa da legalidade republicana em territórios onde a contestação popular assumia forte intensidade.³⁰

Alguns meses mais tarde, uma nova ordem de serviço veio fornecer pormenores adicionais sobre a atitude do comandante do Posto da Régua. Incentivado por vários oficiais a aderir ao movimento e ao proceder ao arrear da bandeira nacional que estava hasteada no seu posto, o sargento manteve a sua recusa.

Mesmo após receber ordens dos seus superiores militares para se apresentar, juntamente com as suas forças, numa cerimónia de homenagem à bandeira monárquica, persistiu na desobediência. Em contrapartida, garantiu que no posto da GNR continuasse hasteada a bandeira da República, recusando igualmente sujeitar os seus subordinados a prestar qualquer tipo de saudação ao símbolo monárquico.³¹

No que respeita à dimensão e distribuição territorial da rede de segurança, a análise das localidades mencionadas – situadas em diferentes concelhos – evidencia a progressiva dispersão geográfica da GNR. Os sucessivos pedidos de criação de novas instalações, frequentemente mediados pelo Governador Civil, revelam a influência direta desta autoridade na configuração e no alargamento da rede de segurança distrital. Enquanto representante do poder central e responsável pela manutenção da ordem pública, o Governador Civil desempenhava um papel determinante na definição das prioridades da segurança locais, funcionando como elo de ligação entre as instâncias políticas e governamentais, a hierarquia da GNR e as necessidades de segurança identificadas a nível municipal.

Nem sempre, contudo, a extensão desta rede de segurança se consolidava de forma funcional e cada vez mais definitiva. A 14 de outubro de 1918, por meio da Ordem n.º 53 do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, foi anunciado o encerramento provisório do Posto de Mesão Frio, ocorrido no dia 4 do mesmo mês, sem que fossem apresentados motivos formais para tal decisão. A ausência de explicações sugere a possibilidade de constrangimentos diversos – logísticos, financeiros ou até relacionados com a instabilidade política e também social do período – que limitavam a capacidade da GNR em manter uma rede estável de postos.³² Tal facto evidencia um momento de fragilidade do projeto securitário em determinados contextos locais e regionais.

Uma possível justificação para o encerramento temporário do Posto de Mesão Frio poderá residir no contexto da epidemia de gripe pneumónica que assolou Portugal em 1918. Com efeito, em dezembro desse ano é comunicado que, em 27 de novembro, o comandante da 3ª Companhia registou o empenho singular de um soldado, António Vilela. Este elemento foi inclusivamente louvado por demonstrar elevado zelo e espírito de abnegação: assegurou, durante vários dias as tarefas administrativas e operacionais do posto, num período em que o cabo e os restantes soldados se encontravam doentes. Além disso, assumiu serviços externos sempre que necessário, mesmo quando se encontrava debilitado pela doença, resistindo às recomendações dos seus superiores para que evitasse a exposição excessiva.

Esta circunstância demonstra de forma inequívoca a escassez de recursos da GNR, que, fragilizada pela crise de saúde pública, se viu forçada a depender do sacrifício individual de alguns dos seus

elementos para manter o mínimo funcionamento das suas estruturas operacionais.³³

A reabertura oficial do Posto de Mesão Frio apenas seria comunicada em 15 de abril de 1921, ocasião em que se determinou que o seu efetivo passaria a ser constituído por um 1º cabo e oito soldados, num total de nove elementos. Este intervalo temporal confirma que, apesar de inicialmente classificado como encerramento provisório, o posto permaneceu inativo entre novembro de 1918 e abril de 1921. Tal descontinuidade revela a instabilidade e a intermitência do processo de fixação territorial da Guarda Nacional Republicana em determinadas localidades, limitando inevitavelmente a capacidade de resposta local perante situações de emergência, recorrendo aos postos vizinhos.³⁴

Com o intuito de proporcionar maior clareza ao leitor, apresentam-se em seguida a tabela correspondente à distribuição dos postos da secção do Comando Distrital de Vila Real, concretamente da secção da Régua. Esta sistematização permite observar de forma imediata a dispersão territorial da instituição, bem como a forma como se procurou articular a rede de postos no seio da secção principal em território duriense.

Na Régua encontrava-se estacionada uma secção da Guarda Nacional Republicana, que mantinha sob o seu controlo os postos de Alijó, Sabrosa e Mesão Frio, situados conforme foi referido anteriormente próximos ao Rio Douro. Contudo, pairava o risco da sua retirada, uma vez que o edifício onde estava instalada não reunia as condições mínimas para o adequado funcionamento. Esta fragilidade logística favorecia a ação de agitadores locais, que, sob o pretexto da escassez de bens de subsistência, instigavam assaltos a propriedades e promoviam episódios de grave perturbação da ordem pública.³⁵

28. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

29. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1920, 5 de janeiro). *Ordem n.º 1: Justiça e disciplina – pareceres e despachos disciplinares*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

30. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1919, 30 de junho). *Ordem n.º 33*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

31. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1919, 5 de outubro). *Ordem n.º 50: Classe de comportamento exemplar*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

32. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1918, 14 de outubro). *Ordem n.º 53*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

33. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1918, 4 de dezembro). *Ordem n.º 62: Classe de comportamento exemplar*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”.

34. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1921, 15 de abril). *Ordem n.º 18: Organização*. Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Série “Ordens do Comando-Geral”.

35. *Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real*. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

Secções	Postos	Subpostos	Efetivos		
			Infantaria	Cavalaria	
Secção da Régua	Régua	-	19	10	
	Santa Marta de Penaguião	-	6	-	
	Alijó	Pinhão Vilar de Maçada	-	9	-
			-	6	-
			-	6	-
	Mesão Frio	-	10	-	
Sabrosa	Provezende	-	7	-	
		-	6	-	
Total			69	10	

Tabela 1. Reorganização da GNR no Distrito de Vila Real após o processo reformista de 1922 com elementos relativamente aos recursos humanos e materiais da secção da Régua.

A instalação de postos da rede da Guarda Nacional Republicana não obedecia a uma lógica uniforme de permanência territorial, mas antes a uma adaptação pragmática às exigências locais - de natureza económica (turismo, termas, exploração mineira) ou social (períodos de maior risco de agitação). Contudo, esta sazonalidade gerava também dificuldades significativas: a ausência de uma presença contínua dificultava a consolidação de uma autoridade estável junto das populações e transmitia a percepção de que a atuação da instituição estava subordinada a interesses específicos, mais do que a uma missão de ordem pública permanente e universal.

Esta limitação reduzia de forma substancial o alcance e a rapidez da ação policial, obrigando os guardas a longas deslocações que comprometiam a eficácia e a capacidade de resposta em situações de emergência.

No caso do distrito de Vila Real, a rede de segurança da Guarda Nacional Republicana apresentava uma malha relativamente densa de postos e subpostos, com uma concentração significativa ao longo dos principais eixos viários e nos pontos de contacto entre diferentes concelhos - como se verificava na zona de Provesende e Pinhão. A estratégia seguida não obedeceu uma lógica rígida de “um posto por concelho”, mas antes a uma lógica funcional de cobertura territorial e de controlo dos pontos estratégicos considerados essenciais à manutenção da ordem e à vigilância das vias de comunicação.

O posto central era naturalmente, o da Régua, que concentrava quase metade dos efetivos - 29 em 79 elementos, correspondendo a cerca de 37% do corpo ativo naquela área. Era também o único, a par de Vila Real, que dispunha de militares pertencentes às armas de cavalaria, o que reforçava o seu papel estratégico no dispositivo distrital.

O elevado número de subpostos, sob a sua dependência, quando comparado com a secção de Vila Real, confirma a adoção de uma lógica de pequenas células de vigilância e de presença simbólica em localidades específicas, previamente selecionadas pela sua importância económica e estratégica. O exemplo do Pinhão é particularmente elucidativo: a localidade articulava a zona vinhateira com os sistemas de transporte fluvial e ferroviário, constituindo um ponto de convergência logística de primeira ordem para o controlo do território duriense.

A Régua, enquanto centro administrativo e económico do Douro, beneficiava de uma dotação superior de recursos humanos, enquanto os restantes postos se mantinham com efetivos reduzidos. Esta assimetria evidenciava uma cobertura essencialmente simbólica do território, materializada na criação de subpostos com apenas seis elementos, cuja principal função era afirmar a presença institucional da guarda em localidades estratégicas, ainda que com meios muito limitados.

A mobilidade com recurso à cavalaria que estava localizado em Régua, sugerindo que as zonas perifé-

ricas continuavam dependentes os seus operacionais de deslocações longas a pé, dificultando a resposta rápida que é o que se deseja em áreas dispersas.

A importância económica do Douro está claramente presente na configuração desta secção da Guarda Nacional Republicana, onde a escassez de efetivos nos postos secundários comprometia a eficácia do patrulhamento contínuo, elemento fundamental em qualquer rede securitária. A distribuição dos recursos demonstra, portanto, uma preocupação em manter proximidade não apenas com os centros urbanos e económicos, mas também com os principais eixos ferroviários e com as zonas agrícolas de maior relevância produtivas. Tal facto sugere que a presença da Guarda visava não apenas a manutenção da ordem pública, mas igualmente o controlo económico e social.

O subposto de Provesende constituía já uma realidade em dezembro de 1918, conforme atestado pela documentação da época, nomeadamente pelas ordens do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana que referem explicitamente a sua criação.

Este subposto tinha como missão assegurar a defesa e a vigilância de um conjunto de freguesias rurais - Provesende, Paradela de Guiães, S. Cristóvão, Gouvães, Covas, Gouvinhas e Donelo - que até então se encontravam relativamente afastadas de qualquer presença policial permanente. A escolha desta localidade permitiu, assim, colmatar uma lacuna evidente no dispositivo de segurança da região duriense, caracterizada por uma forte dispersão populacional e por uma económica fortemente dependente da vitivinicultura

No plano organizativo, a constituição do subposto ilustra bem a precaridade de recursos humanos com que a GNR operava. O seu contingente inicial foi fixado em apenas cinco elementos - um segundo cabo e quatro soldados de infantaria - destacados a partir de outros postos já existentes. Seriam retirados do posto de Vila Real, o cabo e os dois soldados, sendo que os restantes elementos vinham do Posto de Sabrosa.³⁶

Esta redistribuição interna de efetivos é reveladora das dinâmicas de recrutamento dos operacionais, a

incapacidade da instituição para reforçar a sua rede através de novos recrutamentos, optando, em alternativa, por uma gestão interna que implicava enfraquecer estruturas centrais para garantir presença em áreas periféricas.

A decisão de instalar um subposto em Provesende, numa das zonas economicamente mais relevantes do Douro, pode ser interpretada à luz das prioridades do Estado republicano, que atribuía crescente importância à vigilância e ao controlo de zonas agrícolas e comerciais estratégicas. As atividades associadas ao cultivo da vinha, à produção e à comercialização do vinho exigiam uma autoridade policial permanente que assegurasse não apenas a ordem pública, mas também a proteção de bens e de fluxos económicos vitais para a região.

A escolha das freguesias abrangidas demonstra, uma preocupação simultaneamente securitária e económica: por um lado, visava garantir a segurança de comunidades dispersas e, por outro, proteger os interesses produtivos e comerciais que sustentavam uma parte significativa da economia regional duriense.

Aproveitando a referência ao surgimento de um subposto numa área marcadamente rural, importa agora analisar a sua importância a partir de dois eixos fundamentais: a dimensão populacional e a extensão territorial da sua área de atuação. Esta abordagem permite compreender até que ponto o dispositivo da Guarda conseguia corresponder às necessidades concretas da comunidade local.

O subposto de Provesende abrangia sete freguesias - Provesende, Paradela de Guiães, São Cristóvão, Gouvães, Covas, Gouvinhas e Donelo - com um total de 3802 habitantes distribuídos por 61,67 km² (não incluindo os valores de Donelo, em falta). A densidade populacional média, de 61,6 habitante por km², revela, para uma região rural e de relevo acidentado, uma ocupação humana relativamente significativa.

Alguns dados ajudam a compreender a configuração deste território: a freguesia mais populosa era Provesende, com pouco mais de mil habitantes; a de Covas destacava-se pela maior extensão territorial, enquanto São Cristóvão constituía a mais pequena.

36. Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1918, 26 de dezembro). Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHG NR), Série “Ordens do Comando-Geral”

Esta heterogeneidade espacial, associada à natureza montanhosa e fragmentada do relevo duriense, implicava um esforço físico considerável por parte dos guardas.

A dispersão geográfica, associada ao relevo duriense, implicava elevado esforço físico dos guardas, que, em número reduzido (um segundo cabo e quatro soldados), dificilmente conseguiam assegurar patrulhamento frequente em todas as freguesias.

O subposto de Provesende apresentava uma relação entre efetivos e população de aproximadamente um guarda por cada 760 habitantes, proporção claramente insuficiente para garantir uma cobertura eficaz, sobretudo tendo em conta o relevo acidentado e as dificuldades de deslocação próprias da região duriense.

Apesar das limitações, o subposto desempenhava funções estratégicas evidentes. Em primeiro lugar, assegurava a proteção da economia vitivinícola, inserindo-se numa das zonas centrais do Douro, onde a produção e a circulação do vinho constituíam um eixo económico vital. Em segundo lugar, visava a segurança das comunidades rurais dispersas, muitas delas situadas em freguesias isoladas, cuja população beneficiava, ainda que de forma limitada, da presença de uma autoridade populacional. Por fim, e não menos importante, representava a afirmação simbólica do Estado republicano, na medida em que a instalação de um subposto nesta área projetava a presença da Guarda Nacional Republicana para além das sedes concelhias, aproximando o aparelho repressivo das populações locais e reforçando a ideia de uma autoridade central com alcance territorial.

Contudo, a análise da sua implementação evidenciava um carácter mais simbólico do que operacional. O dispositivo respondia sobretudo a pressões locais e à necessidade de afirmação da autoridade estatal, mais do que a uma solução estruturada para os problemas de segurança. A cobertura territorial permanecia aquém das reais necessidades da região e a criação do subposto, obtida à custa da redistribuição de militares de outros postos, demonstra a ausência de reforço efetivo de meios humanos, acabando por fragilizar a rede distrital como um todo.

Em suma, observa-se um esforço de consolidação territorial da Guarda Nacional Republicana que se desenvolveu a ritmos distintos, procurando gradual-

mente descentralizar a sua implantação geográfica. A instituição deixou de se concentrar exclusivamente nas capitais de concelhos, passando a afirmar a sua presença em localidades economicamente e socialmente relevantes desses mesmos concelhos. Este processo traduziu a tentativa de construir uma rede securitária mais abrangente, capaz de responder às exigências de ordem pública em territórios periféricos.

6. Conclusão

Em conclusão, o artigo demonstra que a atuação da Guarda Nacional Republicana foi profundamente condicionada por um conjunto de fatores estruturais e conjunturais, que variavam desde a escassez de recursos humanos e materiais até à complexidade das relações estabelecidas com outras forças de segurança e com as autoridades administrativas. Fica claro que, apesar das fragilidades identificadas, a GNR constituiu um elemento central na arquitetura da segurança interna, assegurando a presença do Estado em territórios marcados por instabilidade política, movimentos conspiratórios e dificuldades de natureza socioeconómica.

A análise evidencia igualmente que a consolidação da GNR enquanto instituição não ocorreu de forma linear, mas antes num contexto de tensões e reajustamentos permanentes, resultantes das exigências impostas pela realidade local e pelas orientações do poder central. Ao sublinhar estas dinâmicas, o estudo contribui para uma compreensão mais rigorosa do processo de afirmação da GNR durante a Primeira República e abre novas perspectivas de investigação sobre a forma como esta força se integrou e consolidou na rede de segurança nacional.

Acresce notar que esta abordagem evidencia igualmente a necessidade de cruzar a documentação institucional com outras fontes — administrativas, jornalísticas ou de memória local — de modo a captar a complexidade do fenómeno. Só através desta perspectiva alargada é possível restituir a densidade histórica da atuação da GNR, evitando leituras simplistas e contribuindo para uma narrativa mais completa sobre o lugar da instituição no processo de consolidação republicana.

Bibliografia

Andrade, N. (2011). *100 anos – Guarda Nacional Republicana (1911-2011)*. Guerra & Paz

Sequeira, H., Andrade, N., & Rasteiro, L. J. C. (2015). *GNR: Centenário da chegada à Guarda*. Guarda: Guarda Nacional Republicana.

Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana

Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Vila Real. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

Localização de postos da Guarda Nacional Republicana no distrito de Bragança. [relatório manuscrito]. Série documental *Localização de Postos da Guarda*, Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana, Lisboa.

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. (1919, 30 de junho). Arquivo Histórico da Guarda Nacional Republicana (AHGNR), Série “Ordens do Comando-Geral”

Arquivo Distrital da Guarda

Arquivo Distrital da Guarda. (s.d.). *Correspondência interna expedida* [Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00036.

Arquivo Distrital da Guarda. (1913–1915). *Copiadores de correspondência interna expedida – 3.ª Repartição* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Série: Gestão da Informação e Documentação – Correspondência da 3.ª Repartição – Copiadores de correspondência expedida]. Cota: PT/ADGRD/ACD/GC/E-EE/003/00037.

Arquivo Distrital da Guarda. (s.d.). *Correspondência interna expedida* [Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada].

Arquivo Distrital da Guarda. (1915–1917). *Correspondência recebida* [Fundo: Governo Civil do Distrito da Guarda; Grupo de fundos: Administração Central Desconcentrada]. Guarda: Arquivo Distrital da Guarda (ADGRD).

Arquivo Distrital de Bragança

Arquivo Distrital de Bragança. (1913–1917). *Correspondência expedida* [Unidade de instalação PT/ADBGC/AC/GCBGC/ADG-EX/012-3/0172, cx. 0038]. Fundo Administração Central – Governo Civil de Bragança.

